

FUNKSIYA VA UNING TADBIQLARI

Z.V.Valijonova, Z.Sultonaliyeva

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179158](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179158)

Anototsiya: Bugungi kunda matematikaning barcha soha bilan chambarchas bog'liq ekanligi va hayotimizni usiz tasavvur qilolmasligimiz hech kimga sir emas. Bu mavzuning asosiy maqsadi bugungi kunda funksiya va uning tadbirlari sohasini yanada ko'proq o'rganish va olimlar tomonidan hali aniqlanmagan ko'pgina qirralarini ochib berish.

Аннотация: Сегодня ни для кого не секрет, что математика тесно связана со всеми областями и мы не можем представить без нее свою жизнь. Основная цель этой темы - дальнейшее изучение области функций и ее приложений сегодня и раскрытие многих аспектов, которые еще не идентифицированы учеными.

Kalit so'zlar: Funksiya, koordinatalar tekisligi, aniqlanish sohasi, qiymatlar sohasi, o'zgaruvchi funksiya.

Ключевые слова: Функция, координатная плоскость, область определения, область значений, постоянная функция.

Funksiya –matematikaning eng muhim va umumiy tushunchalaridan biri. Funksiyaning turlari ko'p bo'lib, eng ko'p qo'llaniladigani bu chiziqli funksiya.

O'zgaruvchili funksiya orasidagi bog'lanishni ifodalaydi. Funksiyani aniqlovchi qonuniyatlar f, g, v, T , va yana boshqa harflari bilan belgilanadi. Bunda argument esa funksiya hisoblanadi. Funksiyalar nafaqat til birliklarini, balki tilning o'zini tizim sifatida tavsiflashda ham o'rganiladi. Tilning asosiy funksiyalari: kommunikativ (muomala, aloqa qilish funksiyasi), bilish, aks ettirish, shakllantirish, aloqa o'rnatish, nominativ (borlikdagi narsa va hodisalarni nomlash, atash), ekspressiv (ifoda, bayon funksiyasi), apellyativ (murojaat, undash, da'vat funksiyasi) va boshqa Til funksiyalari qatorida uning sathiy funksiyalari - fonologik, morfologik va boshqa funksiyalari ham ko'rsatiladi.

Funksional nuqtai nazardan til tizimi ko'p o'lchovli tuzilma bo'lib, uning namoyon bo'lish shakllari (og'zaki va yozma til), ijtimoiy maqsadvazifasi (adabiy til, ijtimoiy guruxlar tillari, argo va boshqalar), estetik yunalganligi (poetik til) va boshqa jihatlari farqlanadi. Agar ixtiyoriy musbat ε son uchun $x = x_0$ nuqtani o'z ichiga olgan shunday interval ko'rsatish mumkin bo'lsaki, bu intervalning $x = x_0$ nuqtadan tashqari hamma yerida $|\varphi(x) - l| < \varepsilon$ tengsizlik bajarilsa, l soni $\varphi(x)$ funksiyaning x ning x_0 ga intilgandagi limiti deyiladi va $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = l$ ko'rinishda yoziladi.

Funksiya limitining asosiy teoremlari. Funksiyalarning kimitlari haqidagi asosiy teoremlarni isbotsiz keltiramiz. 1. O'zgarmasning limiti shu o'zgarmasning o'ziga teng: $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$ 2. O'zgarmas ko'paytuvchini limit ishorasidan tashqariga chiqarish mumkin: $\lim_{x \rightarrow x_0} k f(x) = k * \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 3. Funksiyalar yeg'indisining (ayirmasining) limiti shu funksiyalar limitlarining yig'indisiga (ayirmasiga) teng.

4. Funksiyalar ko'paytmasining limiti shu funksiyalar limitlarining ko'paytmasiga teng: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) * g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) * \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

5. Agar bo'luvchining limiti 0 ga teng bo'lmasa, 2 funksiya nisbatining limiti shu funksiyalar limitlarining nisbatiga teng.

Agar $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ yoki $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ u holda, $f(x)$ cheksiz kichik miqdor, Agar $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ yoki $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ bo'lsa, $f(x)$ cheksiz katta miqdor deyiladi.

Har bir ga biror qoida yoki qonun bo'yicha dan bitta mos qo'yilsa, to'plamda funksiya deb atalgan va u simvol bilan belgilanadi. Ayrim hollarda ham deb belgilanadiki, bunda kompyuterda oldin qiymati olinib, keyin hisoblanadigan simvol olinadi. Bunda to'plamning funksiyaning aniqlanish sohasi, to'plamga o'zgarish sohasi yoki qiymatlar sohasi deyiladi.

Odatda funksiya aniqlanish sohasini, qiymatlar to'plamini bilan belgilanadi. Shunday qilib, har bir element ga bitta va faqat bitta moslik o'rnatilgan bo'lsa, bu moslikka to'plamda funksiya aniqlangan deyiladi. Aniqlanish sohasi yoki argumentga esa erksiz o'zgaruvchi deyiladi. Shunday qilib, funksiya berilgan bo'lishi uchun: 1) to'plam berilishi kerak (ko'p hollarda uni bilan o'zgaruvchilarning bog'lanishiga ko'ra topiladi); 2) o'zgaruvchining to'plamdan olingan har bir qiymatiga unga mos qo'yiladigan ni aniqlaydigan qoida yoki qonun berilishi kerak. (ta'rifda uni simvol bilan belgiladik.

Masalan; 1) to'plamga tegishli bo'lgan har bir songa uning o'zini o'ziga ko'paytirib, ya'ni kvadratga ko'tarib mos qo'yuvchi qoida bo'lsin. Bu holda funksiya hosil bo'ladi. Bu funksiya oraliqda aniqlangan; 2) har bir songa shu sondan olingan kvadrat ildizni mos qo'ysin. Bu funksiyaning ifodalaydi. Uning aniqlanish sohasi bo'ladi.

Xulosa: Funksiya va uning tadbirlari mavzusi bugungi kunda juda ham dolzarb va hamda o'rganilmagan juda ko'p mavzulari bor. Matematika sohasi bilan albatta chambarchas bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. portal.guldu.uz "Biofizika va biokimyo fanlaridan uslubiy qo'llanma mamuasi"
2. Namangan davlat pedagogika universiteti, e-library;" Analitik kimyo asoslari"
3. e-library.namdu.uz.